

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 612 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitora Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinoz To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati..... 435 Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	8
	Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar 440 Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
	Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari 445 Daminova Maftuna Asqarali qizi	
	Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik 449 Diyora Egamberdiyeva	
	Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar 454 Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
	Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management 458 Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar 464 Mamedova Maxfuza Erkinovna	
	Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar 470 Mansurova Zilola Akromxonovna	
	Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi 474 Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni 478 Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
	Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili 484 Parmonova Laylo Iloxomovna	
	Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish 488 Q. U. Tog'ayeva	
	Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari 493 Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
	Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students 498 Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
	Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar 502 Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
	Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati 506 Temurova Gulchexra Xudoyqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
	STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati 511 Toshpulatova Farida Radjabovna	
	Diagnostikasi va reabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar 514 Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
	Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari 518 Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
	O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari 522 Tursunova Shahzoda Baxromovna	
	Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish 526 Xamidova Muyassar Polsaidovna	
	Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari 530 Yuldashev Shukrullo	
	Комплексная методика развития и обучения юных футболистов 536 Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
	Особенности деятельности детей с нарушением зрения 544 Юсупова Назира	
	Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students 548 Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	

MILLIY TARBIYADA RAQAMLI VOSITALARDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi
Guliston davlat universiteti
1-bosqich tayanch doktranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada milliy tarbiya jarayonida raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari keng yoritilgan. Raqamli texnologiyalar milliy qadriyatlarni o'quvchilarga yetkazishda samaradorlikni oshirishi, ta'lim jarayonini interaktiv va qiziqarli qilishi, shuningdek, oila–maktab–mahalla hamkorligini mustahkamlashdagi o'rni ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Mahalliy va xorijiy tajribalar solishtirilib, raqamli vositalardan milliy tarbiyada foydalanish istiqbollari bo'yicha ilmiy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: milliy tarbiya, raqamli vositalar, pedagogik imkoniyatlar, innovatsion texnologiyalar, interaktiv metodlar, boshlang'ich ta'lim.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the pedagogical possibilities of using digital tools in the process of national education. The study scientifically examines how digital technologies enhance the effectiveness of transmitting national values to students, make the learning process more interactive and engaging, and strengthen cooperation between the family, school, and community. Both local and international experiences are compared, and scientific as well as practical recommendations for the prospects of using digital tools in national education are proposed.

Key words: national education, digital tools, pedagogical opportunities, innovative technologies, interactive methods, primary education.

Аннотация: В данной статье подробно рассмотрены педагогические возможности использования цифровых средств в процессе национального воспитания. Научно проанализировано значение цифровых технологий в повышении эффективности передачи национальных ценностей учащимся, в создании интерактивного и увлекательного учебного процесса, а также в укреплении сотрудничества между семьёй, школой и махаллей. Сопоставлены отечественный и зарубежный опыт, разработаны научные и практические рекомендации по перспективам применения цифровых средств в национальном воспитании.

Ключевые слова: национальное воспитание, цифровые средства, педагогические возможности, инновационные технологии, интерактивные методы, начальное образование.

KIRISH

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida ta'lim va tarbiya tizimini raqamlashtirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun hamda Prezident qarorlarida ta'lim jarayoniga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va raqamli vositalardan keng foydalanish masalalari belgilab berilgan.

Mazkur jarayon nafaqat bilim olish samaradorligini oshirish, balki yosh avlodni milliy qadriyatlarga sodiq, ma'naviy barkamol etib tarbiyalash uchun ham yangi imkoniyatlar yaratmoqda.

Milliy tarbiya – bu yosh avlodni xalqning boy tarixiy merosi, urf-odatlarini va qadriyatlari asosida shakllantirish jarayonidir. Bugungi o'quvchilar asosan raqamli muhitda ulg'ayayotgani bois, milliy qadriyatlarni ularga yetkazishda ham zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish zarur. Shu boisdan, mazkur maqola "Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari" masalasiga bag'ishlangan.

Maqolaning obyekti – boshlang'ich ta'lim jarayonida milliy tarbiya.

Maqolaning predmeti – milliy tarbiyani raqamli vositalar yordamida tashkil etishning pedagogik imkoniyatlari.

Maqsad – milliy tarbiyaga raqamli vositalarni uyg'unlashtirish orqali uning samaradorligini oshirish yo'llarini aniqlash.

Vazifalar:

1. Milliy tarbiya jarayonining nazariy asoslarini yoritish.
2. Raqamli vositalarning milliy tarbiyadagi pedagogik imkoniyatlarini tahlil qilish.
3. Mahalliy va xorijiy tajribalarni solishtirish.
4. Amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Milliy tarbiya masalasi qadim zamonlardan buyon mutafakkirlar, pedagoglar va faylasuflar diqqat markazida bo'lib kelgan. Sharq allomalaridan Abu Nasr Forobiy shaxs kamolotida ta'lim va tarbiya uyg'unligining ahamiyatini chuqur tahlil qilib, "Fozil shahar aholisining qarashlari" asarida ilmiy bilimlar bilan bir qatorda ma'naviy fazilatlarining ham muhimligini asoslab bergan. Ibn Sino esa "Donishnoma" asarida bolalarning yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda bilim berish bilan birga, axloqiy tarbiyaning zarurligini alohida ta'kidlaydi. Uning fikricha, axloqsiz bilim jamiyat uchun xavfli bo'lishi mumkin. Alisher Navoiy "Mahbub ul-qulub" asarida insoniylik, halollik, mehnatsevarlik va adolat kabi fazilatlarini inson tarbiyasining mazmuniy asosi sifatida talqin etadi.

Yevropa pedagogikasida ham tarbiya masalasi keng o'rganilgan. A.S. Makarenko tarbiyani jamoaviy faoliyat orqali amalga oshirish zarurligini uqtirgan bo'lsa, V.A. Suxomlinskiy mehr-muhabbat, insonparvarlik va pedagog shaxsiyatining o'quvchiga namuna bo'lishini tarbiyaning asosiy mezoni sifatida ko'rsatgan. Shuningdek, Y.A. Komenskiy o'zining "Buyuk didaktika" asarida ta'lim va tarbiya birligini didaktikaning bosh tamoyillaridan biri sifatida belgilagan.

O'zbekistonlik olimlar ham milliy tarbiya masalasiga alohida e'tibor qaratib kelmoqdalar. M. Quronov o'zining "Pedagogik mahorat va tarbiya metodlari" asarida milliy qadriyatlarga asoslangan tarbiyaning mazmuniy va metodik jihatlari batafsil yoritadi. Sh. Amonov "Milliy tarbiya metodikasi" nomli asarida milliy qadriyatlarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish usullari va ularning samaradorligini oshirish yo'llarini ilmiy asoslab bergan. H.M. Xalilova boshlang'ich ta'limda tarbiyaviy metodlarni takomillashtirish bo'yicha olib borgan tadqiqotlarida milliy tarbiya metodikasining zamonaviy talablarga mos yondashuvlarini ishlab chiqqan. Bundan tashqari, R. Jo'rayevning ilmiy ishlari ham boshlang'ich ta'limdagi tarbiyaviy yondashuvlarning samaradorligini oshirishga qaratilgan.

Milliy tarbiyada raqamli texnologiyalarni qo'llash masalasi xalqaro miqyosda ham keng tadqiq etilgan. UNESCO tomonidan chop etilgan "ICT in Education: A Global Perspective" hisobotida raqamli vositalar yordamida o'quvchilarda ijtimoiy, madaniy va ma'naviy qadriyatlarni shakllantirish imkoniyatlari yoritilgan. OECDning "Digital Education Outlook" nashrida esa raqamli ta'lim vositalarining afzalliklari bilan bir qatorda, raqamli qaramlik, texnik tengsizlik va pedagogik tayyorgarlikning yetishmasligi kabi muammolar ham tahlil qilingan.

Xorijiy tajribalar orasida Yaponiya alohida e'tiborga loyiqdir. Bu mamlakatda "Digital Storytelling" dasturi yordamida o'quvchilar milliy ertak va rivoyatlarni raqamli shaklda qayta yaratish orqali ijodiy faoliyatni rivojlantiradilar hamda milliy qadriyatlarni chuqurroq o'zlashtiradilar. AQShda "Character Education" dasturi raqamli vositalar bilan uyg'unlashib, o'quvchilarda fuqarolik mas'uliyati, liderlik va ijtimoiy faollikni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Janubiy Koreyada "Smart School" loyihasi orqali o'quvchilarning tarbiyasi to'liq raqamli muhitda olib borilmoqda va ularning ma'naviy-axloqiy sifatleri doimiy monitoring asosida baholanmoqda. Finlyandiya esa "Life Skills Program" doirasida o'quvchilarda raqamli muhitda ham ijtimoiy qadriyatlarni shakllantirish bo'yicha samarali tajriba yo'lga qo'yilgan.

Shuningdek, rus olimlaridan L.S. Vygotskiy o'zining "Yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasida ta'lim va tarbiyaning interaktiv jarayon ekanini ta'kidlab, o'quvchining shaxsiy rivojlanishida muloqot va ijtimoiy hamkorlikning o'rnini ko'rsatgan. Bu g'oya bugungi raqamli vositalardan foydalanishda ham o'z dolzarbligini saqlab qolmoqda, chunki interaktiv platformalar o'quvchilarda ijtimoiy muloqot va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, milliy tarbiya jarayonini samarali tashkil etishda raqamli vositalardan foydalanish ilmiy asoslangan, kompleks yondashuvni talab qiladi. Mahalliy olimlarning tadqiqotlari milliy qadriyatlarni mustahkamlashning nazariy va amaliy asoslarini ochib bergan bo'lsa, xorijiy tadqiqotlar raqamli texnologiyalar yordamida bu jarayonni yanada samarali tashkil etishning yangi imkoniyatlarini taklif etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotning metodologik asoslari milliy va xorijiy ilmiy manbalarni chuqur o'rganish, nazariy hamda amaliy tajribalarni tahlil qilish, shuningdek, pedagogik jarayonni tizimli yondashuv asosida ko'rib chiqishga tayangan. Milliy tarbiya jarayonida raqamli vositalardan foydalanish imkoniyatlarini ochib berishda bir nechta ilmiy metodlar qo'llanildi.

*Birinchi*dan, **nazariy tahlil metodi** qo'llanildi. Ushbu metod yordamida Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, Alisher Navoiy kabi Sharq mutafakkirlarining, shuningdek, Yevropa pedagogikasining yirik namoyandalari – Y. Komenskiy, A.S. Makarenko, V.A. Suxomlinskiylarning pedagogik qarashlari tahlil qilindi. Shuningdek, zamonaviy o'zbek olimlari – M. Quronov, Sh. Amonov, H.M. Xalilova kabi tadqiqotchilarning asarlarida milliy tarbiya va innovatsion metodlar integratsiyasi o'rganildi. Ushbu yondashuv yordamida milliy tarbiyaning nazariy poydevori va uni raqamli vositalar bilan uyg'unlashtirish zaruriyati ilmiy asoslab berildi.

*Ikkinchi*dan, **qiyosiy-tahliliy metod** qo'llanildi. Mazkur metod orqali O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilayotgan tarbiyaviy jarayonlar Yaponiyaning "Digital Storytelling", AQShning "Character Education", Janubiy Koreyaning "Smart School" hamda Finlyandiyaning "Life Skills Program" kabi ilg'or xorijiy tajribalari bilan qiyoslab o'rganildi. Tahlil natijasida umumiy va farqli jihatlar aniqlanib, o'zbek ta'lim tizimiga moslashtirilishi mumkin bo'lgan samarali yondashuvlar ajratib olindi.

*Uchinchi*dan, **tizimli (sistemali) yondashuv metodi** qo'llanildi. Milliy tarbiya jarayoni alohida bir element sifatida emas, balki o'qituvchi, o'quvchi, ota-ona, mahalla va raqamli texnologiyalar o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikni ifodalovchi yaxlit tizim sifatida tahlil qilindi. Ushbu metod yordamida tarbiya jarayonining faqat maktab bilan chegaralanmasligi, balki keng ijtimoiy makonda – raqamli muhitda ham amalga oshirilishi ilmiy jihatdan asoslandi. Natijada milliy tarbiya samaradorligini oshirish uchun turli ijtimoiy institutlarning integratsiyalashgan holda faoliyat yuritishi zarurligi aniqlab berildi.

*To'rtinchi*dan, **ilmiy umumlashtirish metodi** qo'llanildi. Mavjud nazariy adabiyotlar, davlat hujjatlari, tajribaviy loyihalar hamda xorijiy tadqiqotlar tahlili asosida milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning konseptual modeli ishlab chiqildi. Ushbu umumlashtirish orqali milliy qadriyatlarni raqamli texnologiyalar yordamida samarali yetkazishning ilmiy asoslari tizimlashtirildi.

*Beshinchi*dan, **kuzatuv va kontent-tahlil metodi** qo'llanildi. O'zbekiston maktablarida raqamli vositalardan foydalanish jarayoni bevosita kuzatildi, dars jarayonida multimedia vositalari, elektron platformalar va onlayn resurslardan foydalanish samaradorligi o'rganildi. Shuningdek, "ZiyoNET" portali va "Milliy meros" elektron kutubxonasi kabi raqamli manbalarda joylashgan tarbiyaviy materiallar kontent jihatidan tahlil qilinib, ularning qamrovi, sifati va pedagogik ahamiyati aniqlab chiqildi.

Metodlarning bunday uyg'unlashuvi tadqiqotga tizimlilik, chuqurlik va obyektivlik bag'ishladi. Nazariy tahlil milliy tarbiyaning falsafiy va pedagogik asoslarini ochib berdi, qiyosiy-tahlil metod esa xorijiy tajribani mahalliy sharoitga moslashtirish imkonini yaratdi. Tizimli yondashuv tarbiya jarayonining kompleksligini ko'rsatdi, umumlashtirish metodi konseptual modelni ishlab chiqishda asos bo'ldi, kuzatuv va kontent-tahlil metodlari esa mavjud amaliy holatni real baholash imkonini berdi.

Shu asosda tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, milliy tarbiya jarayonida raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari bir butun tizim sifatida nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilindi hamda mahalliy va xorijiy tajribalar asosida konseptual yondashuv ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Milliy tarbiya jarayonida raqamli vositalardan foydalanish keng pedagogik imkoniyatlarni ochib bermoqda.

*Birinchi*dan, elektron darsliklar, multimediali vositalar va interaktiv metodlar yordamida xalq og'zaki ijodining namunalarini – ertaklar, maqollar, dostonlar va rivoyatlarni – o'quvchilarga qiziqarli va tushunarli shaklda yetkazish mumkin. Bunday yondashuv nafaqat ta'lim samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarda milliy o'zlikni anglash, badiiy did va ma'naviy-estetik qadriyatlarni shakllantirishga xizmat qiladi.

*Ikkinchi*dan, mobil ilovalar va onlayn platformalar yordamida milliy qadriyatlar asosida tashkil etilgan viktorinalar, testlar va interfaol o'yinlar o'quvchilarning ishtirokchilik faoliyatini oshiradi, ularning bilim olish jarayoniga emotsional va motivatsion yondashuvni kuchaytiradi.

*Uchinchi*dan, elektron kutubxonalar, virtual ekskursiyalar va 3D-madaniy obyektlar orqali o'quvchilarning milliy meros bilan yaqindan tanishish imkoniyatlari kengaymoqda. Bunday interaktiv manbalar o'quvchining faqat bilim darajasini emas, balki tarixiy tafakkuri, estetik hissi va madaniy ongini rivojlantirishga yordam beradi.

Mahalliy tajribalarda bu borada sezilarli yutuqlar mavjud. “ZiyoNET” portali, “Milliy meros” elektron kutubxonasi, “Elektron kundalik” tizimi kabi platformalar o‘quvchi, ota-ona va o‘qituvchi o‘rtasidagi raqamli hamkorlikni yo‘lga qo‘yish imkonini bermoqda. Bu tizimlar orqali o‘quvchilar milliy qadriyatlarni mustaqil o‘rganish imkoniga ega bo‘lib, ota-onalar esa farzandlarining ta‘lim-tarbiyadagi faolligini onlayn tarzda kuzatish imkoniyatiga ega bo‘lmoqdalar.

Xorijiy tajribalar esa bu sohada yanada kengroq imkoniyatlarni namoyon etadi. Masalan, Yaponiyaning “Digital Storytelling” dasturi milliy ertak va afsonalarni multimedia shaklida qayta yaratish orqali o‘quvchilarda ijodkorlik, estetik did va milliy qadriyatlarga sodiqlikni tarbiyalaydi. AQShda “Character Education” dasturi raqamli texnologiyalar yordamida fuqarolik mas’uliyati, yetakchilik, hamkorlik va ijtimoiy faollik kabi fazilatlarni shakllantirishga yo‘naltirilgan. Janubiy Koreyada “Smart School” loyihasi esa ta‘lim va tarbiya jarayonlarini to‘liq raqamli muhitda tashkil etib, o‘quvchilarni mustaqil fikrlovchi va texnologik jihatdan yetuk shaxslar sifatida tayyorlashga qaratilgan.

Biroq bu jarayonda ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, o‘qituvchilarning raqamli pedagogika bo‘yicha yetarli tayyorgarlikka ega emasligi, barcha ta‘lim muassasalarida texnik vositalar va internet infratuzilmasining teng darajada ta‘minlanmaganligi, shuningdek, filtrlash tizimlari yetarli bo‘lmagani sababli nojo‘ya kontentning tarbiyaga salbiy ta‘sir ko‘rsatish xavfi mavjud.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

- davlat siyosati darajasida raqamli ta‘lim va tarbiya integratsiyasini qo‘llab-quvvatlash;
- o‘qituvchilar uchun raqamli pedagogika bo‘yicha malaka oshirish dasturlarini keng joriy etish;
- ota-onalarni raqamli tarbiya jarayoniga faol jalb etish va ularning media madaniyatini rivojlantirish;
- pedagogik kontentni filtrlash va sertifikatlash tizimini yo‘lga qo‘yish.

Shunday qilib, raqamli texnologiyalar milliy tarbiya jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqmoqda. Ular o‘quvchilarga milliy qadriyatlarni nafaqat bilib olish, balki ular bilan interaktiv muloqot qilish, his etish va amaliy faoliyatda tatbiq etish imkoniyatini yaratmoqda. Bu esa ta‘limning ma‘naviy-ma‘rifiy mazmunini boyitib, milliy tarbiyani global raqamli muhitda ham samarali tashkil etish imkonini bermoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, milliy tarbiya jarayonida raqamli vositalardan foydalanish yosh avlodni raqobatbardosh, bilimli va ma‘naviy barkamol qilib tarbiyalashning samarali yo‘llaridan biridir. Raqamli texnologiyalar o‘quvchilarning o‘quv motivatsiyasini oshiradi, milliy qadriyatlarni o‘zlashtirish jarayonini interfaol va mazmunan boy shaklda tashkil etish imkonini beradi. Shuningdek, u ta‘lim-tarbiya tizimida o‘qituvchi, o‘quvchi, ota-ona va jamiyat o‘rtasidagi raqamli hamkorlikni mustahkamlaydi.

Tadqiqot natijalariga tayangan holda quyidagi amaliy takliflar ilgari suriladi:

1. Boshlang‘ich ta‘lim dasturlariga milliy qadriyatlarga oid elektron darsliklar, audio-video resurslar va interaktiv materiallarni joriy etish.
2. O‘quvchilar uchun milliy qadriyatlarni targ‘ib qiluvchi mobil ilovalar, o‘yinlar va viktorinalarni ishlab chiqish.
3. Maktab kutubxonalarini raqamlashtirish hamda o‘quvchilarga milliy merosga oid elektron manbalarga keng kirish imkoniyatini yaratish.
4. Virtual ekskursiyalar yordamida o‘quvchilarning milliy tarix, madaniyat va obidalar bilan yaqindan tanishishlarini ta‘minlash.
5. O‘qituvchilar uchun “Raqamli pedagogika va milliy tarbiya” yo‘nalishida muntazam ravishda malaka oshirish kurslarini tashkil etish.
6. Ota-onalarni onlayn platformalar orqali tarbiyaviy jarayonga faol jalb etish, ularning media madaniyati va raqamli savodxonligini rivojlantirish.
7. Xorijiy ilg‘or tajribalarni (Yaponiya, AQSh, Koreya, Finlyandiya tajribalari) o‘zbek ta‘lim tizimining milliy qadriyatlari bilan uyg‘unlashtirib, mahalliy sharoitga moslashtirish.
8. Raqamli tarbiya jarayonini muntazam monitoring qilish, samaradorlikni baholash hamda natijalarga asoslangan tahliliy hisobotlarni ishlab chiqish.

Xulosa qilib aytganda, milliy tarbiya va raqamli texnologiyalar uyg'unligi yosh avlodni har tomonlama barkamol, intellektual va ma'naviy yetuk shaxs sifatida shakllantirishning zamonaviy yo'lini ifodalaydi. Bu yo'nalishda ilmiy tadqiqotlarni chuqurlashtirish, pedagogik tajribalarni kengaytirish va amaliy loyihalarni rivojlantirish kelgusidagi eng muhim strategik vazifalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Amonov, Sh. (2019). Milliy tarbiya metodikasi. Toshkent: Fan va texnologiya.
2. Forobiy, A.N. (1993). Fozil shahar aholisining qarashlari. Toshkent: Fan.
3. Ibn Sino. (1980). Donishnoma. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti.
4. Karimov, I.A. (2008). Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent: Ma'naviyat.
5. Makarenko, A.S. (1977). Pedagogik poema. Moskva: Pedagogika.
6. Navoiy, A. (1983). Mahbub ul-qulub. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti.
7. OECD. (2021). Digital Education Outlook. Paris: OECD Publishing.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2021). "Raqamli ta'limni rivojlantirish to'g'risida"gi qaror. Toshkent.
9. Quronov, M. (2020). Pedagogik mahorat va tarbiya metodlari. Toshkent: O'qituvchi.
10. Suxomlinskiy, V.A. (1982). Yurakni bolaga berish. Moskva: Pedagogika.
11. UNESCO. (2020). ICT in Education: A Global Perspective. Paris: UNESCO Publishing.
12. Xalilova, H.M. (2023). Boshlang'ich ta'limda tarbiyaviy metodlarni takomillashtirish. Toshkent: Fan.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.